

Akten des
17. Österreichischen Archäologentages

am Fachbereich Altertumswissenschaften,
Klassische und Frühägäische Archäologie der Universität Salzburg
vom 26. bis 28. Februar 2018

Herausgegeben von

Lydia Berger – Lisa Huber – Felix Lang – Jörg Weihartner

ARCHÆO PLUS

Schriften zur Archäologie und Archäometrie
der Paris Lodron Universität Salzburg 11

Herausgeber der ArchaeoPlus-Reihe:

Jan Cemper-Kiesslich
Volker Höck
Felix Lang
Alexander Sokolicek
Stefan Traxler
Edith Tutsch-Bauer
Christian Uhler
Michael Unterwurzacher
Wolfgang Wohlmayr (†)

Akten des 17. Österreichischen Archäologentages

am Fachbereich Altertumswissenschaften,

Klassische und Frühägäische Archäologie

der Universität Salzburg

vom 26. bis 28. Februar 2018

Herausgegeben von

Lydia Berger – Lisa Huber – Felix Lang – Jörg Weihartner

Salzburg 2020

Mit freundlicher Unterstützung von

Stiftungs- und Förderungsgesellschaft
Fachbereich Altertumswissenschaften

Land Salzburg – Wissenschaft

Stadt Salzburg

TuBa Privatstiftung

Impressum

ArchaeoPlus. Schriften zur Archäologie und Archäometrie der Paris Lodron Universität Salzburg 11

Herausgegeben von

Lydia Berger, Lisa Huber, Felix Lang, Jörg Weihartner

Salzburg 2020

ISBN 978-3-9504667-1-3

Im Eigenverlag: c/o Universität Salzburg, Fachbereich Altertumswissenschaften, Residenzplatz 1, 5020 Salzburg, Österreich.
Tel.: +43-(0)662-8044 4550, archaeometrie@sbg.ac.at, www.archaeoplus.sbg.ac.at

Für den Inhalt der Beiträge und die Einholung von Bildrechten sind die Autorinnen und Autoren verantwortlich.

Redaktion: Lydia Berger, Lisa Huber, Felix Lang, Jörg Weihartner

Satz: Felix Lang

Layout: David Wilhelm

Umschlag Vorderseite: Salzburg, Festung Hohensalzburg vom Kapuzinerberg. Foto: S. Weihartner.

Frontispiz: Salzburg, Residenzplatz mit Alter Residenz und Dom. Foto: M. Del-Negro.

Druck: Druck.at

Inhaltsverzeichnis

- 9 Vorwort
- 13 Isabella Benda-Weber
Überlegungen zur Überkleidung frühgriechischer Frauen
- 25 Lydia Berger – Angeliki Karathanou
Evidence for a destruction of a LH IIA building at Aegina Kolonna and its macrobotanical remains
- 39 Fritz Blakolmer
Gab es Löwen und Affen im minoischen Kreta? Ein ikonographisches Problem
- 51 Robin Dürr
Das (spät)römische Gräberfeld von Unterloisdorf (Burgenland)
- 61 Klaus Freitag
Wohnen, Repräsentieren, Arbeiten. Die römischen Gebäude *extra muros* von *Lauriacum/Enns*
- 75 Kordula Gostenčnik
Spätantike Befestigungsanlagen in Teurnia und Umgebung. Ein Arbeitsbericht
- 87 Gerald Grabherr – Barbara Kainrath – Stefan Traxler
diu quaesita tandem inventa... Die *castra* von Stein-St. Pantaleon an der *ripa Norica*
- 99 Christian Gugl – Christoph Hinker
Wieder in Mode: Die „norsisch-pannonische Tracht“ im Informationszeitalter
- 109 Christian Gugl – Martina Trognitz
2000 Jahre und länger. Archivierung digitaler Daten des Troesmis-Projekts
- 121 Dominik Hagmann
Digitale Archäologie in einer sozialen Dimension. Überlegungen zu sozialer Inklusion und Open Science in der digitalarchäologischen Praxis
- 131 Regina Hanslmayr
Hermen in Delos. Typologie, Ikonographie und Funktion
- 141 Andreas Hochstöger
Die Insula II in Velia. Funde und Befunde aus Schnitt 6/92
- 151 Lisa Huber – Jan Cemper-Kiesslich – Maria Marschler
Birglstein reloaded oder: Die Toten vom Bürglstein. Reevaluierung des archäologisch-historischen Kontextes, DNA-Analyse, Radiocarbonatierung und anthropologischer Befund
- 173 Barbara Kainrath – Gerald Grabherr – Christian Gugl
Die spätantike Höhengiedlung auf dem Burgbichl in Irschen. Importkeramik und ausgewählte Kleinfunde
- 187 Selen Kanat
Basilica Thermanum (?) in den Thermen von Side
- 195 Regina Klingraber
Eine Werkstatt in den sog. *canabae* von Lauriacum?
- 205 Gabriele Koiner – Nicole Reitinger – Paul Bayer
Zyprioten in Stein und Terrakotta. Antike Skulpturen aus Nikosia, Zypern
- 215 Gabrielle Kremer – Sebastian Mühling
Grabbauten der römischen Siedlung auf dem Titelberg
- 229 Eva Kreuz
Zur Typologie der Pudicitia Braccio Nuovo

- 239 Susanne Lamm
What kind of Doctor are you? Die Darstellung von Archäologinnen und Archäologen in der Populärkultur, gezeigt anhand von Beispielen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
- 247 Felix Lang – Raimund Kastler – Stefan Pircher – Astrid Stollnberger
Neue Ergebnisse der Grabungen in Neumarkt Pongau (2017/2018). Ein Wohn- oder Wirtschaftsgebäude, Öfen sowie bemerkenswerte Streufunde
- 261 Solvejg-Marie Langer
Die vergessene Kapelle. Ein Blick auf den Bau hinter den „Marienmosaiken“ von Durrës
- 275 Hannes Lehar
Die Hypokaustheizung als Luftheizung – kann das funktionieren?
- 285 Manfred Lehner
Neues vom römischen Höhenheiligtum am Berg Schöckl bei Graz
- 297 Julia Leitold
Veränderungen an der dorischen Architektur im Laufe der römischen Kaiserzeit in Kleinasien
- 305 Ute Lohner-Urban
Bogenarchitektur als intendierter Eyecatcher im Stadtbild von Side
- 317 Kathrin Lunzner
Iuvavum. Neue Forschungsergebnisse zur römischen Siedlungsstruktur im Bereich der sogenannten „spätantiken Basilika“ von Martin Hell
- 333 Patrick Marko
Ein sehr großes Puzzle aus sehr kleinen Teilen. Wandmalereifunde aus der römischen Villa Löffelbach
- 343 Florian Mauthner
Spätantiker Hausbau am Donaulimes. Zum Zwischenstand eines Dissertationsprojektes
- 353 Viktoria Moser
Trimorphe Figurinengruppen der mykenischen Palastzeit
- 363 Christina Neureiter
Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lampentypen aus dem Karner von St. Pölten
- 373 Karl Oberhofer
Die frühkaiserzeitliche Siedlungsstruktur von *Brigantium*/Bregenz. Eine Synopse anlässlich 150 Jahre Grabungstätigkeit im Siedlungsareal
- 389 Toshihiro Osada
Die Darstellung der Asylie bei Kindern, Alten und Frauen in der attischen Kunst aus dem 6. und 5. Jahrhundert v. Chr.
- 397 Stefan Pircher
Die Oberflächenfunde aus Mühldorf im Mölltal. Neues Licht auf eine altbekannte Fundstelle zwischen *Aguntum* und *Teurnia*
- 411 René Ployer
Frontiers of the Roman Empire: ein Weltkulturerbe mit Hürden. Zum Status quo und zur geplanten Welterbe-Nominierungsstrategie der Grenzen des Römischen Reiches
- 421 Ursula Quatember
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte? Überlegungen zur bildlichen Darstellung antiker Architektur in Form von zeichnerischen Rekonstruktionen
- 431 Julia Rabitsch
Gmeinerwiese 1974. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte von *Brigantium*/Bregenz anhand der Untersuchung des nordöstlichen Siedlungsrandes

- 443 Michael Rakob
Die Sturmwolkenaignis als ikonographisches Element kleinasiatischer Kultstatuen
- 457 Elisabeth Rathmayr – Veronika Scheibelreiter-Gail
Die Villa des Herodes Atticus in Eua. Die Inschriften-Ausstattung
- 469 Manuel Reimann
Die statuarische Ausstattung des Stadttors von Side
- 477 Ronald Risy
Der Domplatz von St. Pölten. Eine Zeitreise durch die Jahrhunderte
- 501 Christa Schauer
Akteure und Schicksale. Addenda zur frühen Geschichte der Zweigstelle Athen des ÖAI
- 513 Sven Th. Schipporeit
Die Gemma Augustea und die neue Ordnung des Triumphes
- 521 Eva Steigberger
Katsch – eine Siedlung im Wandel der Zeit
- 527 Emiko Tanaka
Athletenvasen klassischer Zeit
- 533 Eva Thysell
Das Gebäude 12 der Grabung Plochberger 2013/14. Die chronologische Stellung der römischen Bebauung auf den Plochbergergründen in Lauriacum/Enns anhand eines exemplarischen Befundes
- 567 Barbara Tober
Die Wand- und Deckenmalereien aus dem sog. „Haus der Medusa“ in Enns/Lauriacum.
Rekonstruktion – Typologie – Interpretation
- 591 Elisabeth Trinkl
„Schau mir in die Augen, Kleines!“ Attische Kopfgefäße revisited
- 601 Sara Wanek
Zur Möglichkeit einer Vollmondausrichtung. Kulturastronomische Untersuchungen am Beispiel der Giebelöffnungen des Artemisions von Magnesia am Mäander
- 609 Jörg Weilhartner
The Missing Mother. Zur fehlenden Darstellung stillender Mütter in der minoischen Bilderwelt
- 621 Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
- 625 Programm zum 17. Österreichischen Archäologentag, Salzburg, 26.–28. Februar 2018
- 631 ArchaeoPlus-Publikationen

Im Gedenken an Wolfgang Wohlmayr
(14. 8. 1959–22. 11. 2018)

Ein sehr großes Puzzle aus sehr kleinen Teilen

Wandmalereifunde aus der römischen Villa Löffelbach

Patrick Marko

Einleitung und Forschungsstand

Die Fundstelle „Römische Villa Löffelbach“ befindet sich in der KG Löffelbach (Gemeinde Hartberg-Umgebung, PB Hartberg-Fürstenfeld) in der Oststeiermark, etwa 3 km westlich der Bezirkshauptstadt Hartberg (Abb. 1). Dort wurden bereits 1880 bei Grabungen Mauerzüge festgestellt, 1961–63 wurde schließlich unter der Leitung von W. Modrijan ein anhand von Architekturvergleichen ins 4. Jh. n. Chr. zu datierendes Wohngebäude¹ mit aufwändigen Bade- und Repräsentationsräumlichkeiten ergraben. Die erhaltenen Grundmauern des Bauwerks (Abb. 2) wurden oberirdisch konserviert und als Freilichtmuseum zugänglich gemacht. Weitere Forschungs- und Restaurierungsarbeiten fanden 1993–94 und 1995–2002 statt. Die Kleinfunde aus den Grabungen in Löffelbach wurden vom Verf. im Rahmen einer Dissertation bearbeitet². Eine außergewöhnlich geringe Fundmenge sowie mangelnde Dokumentation der Altgrabungen verunmöglichten jedoch klare Antworten auf Forschungsfragen wie insbesondere eine genauere Datierung des Bauwerks. In den Jahren 2017 und 2018 folgten noch geophysikalische Untersuchungen in den Parzellen um den Fundort des Gebäudes, um weitere Strukturen einer römischen Villenanlage zu lokalisieren³. Die Ergebnisse dieser sind zum Zeitpunkt der Drucklegung des vorliegenden Textes noch nicht verfügbar.

Schon die Grabungen der 1960er Jahre brachten vereinzelte Funde von bemaltem Verputz, große Mengen wurden aber v. a. bei den Restaurierungsarbeiten der 1990er Jahre aufgefunden, insbesondere im Repräsentationstrakt (Räume 5–8/24–29). Im Gegensatz zur großen Anzahl der Einzelfragmente steht jedoch die Qualität der Überreste, da das Material nur extrem kleinteilig auf uns gekommen ist: Insgesamt konnten 5624 Fragmente katalogisiert werden, die jedoch insgesamt nur eine bemalte

Gesamtfläche von ca. 1,8 m² bedecken, die Durchschnittsgröße der Fragmente beträgt also lediglich 3,25 cm².

Noch deutlicher wird die mangelnde Aussagekraft der Fundstücke im Verhältnis zur insgesamt vorhandenen Wandfläche der Villa Löffelbach – die Wände der Räume mit Wandmalereifunden messen 439 Laufmeter, bei einer angenommenen Höhe der Bemalung an den Wänden von 2,5 m ergibt das inklusive der Deckenflächen eine Gesamtoberfläche von 1884,5 m². Die erhaltenen Fragmente bedecken also lediglich 0,1 % dieser Fläche. Angesichts dieser Zahlen stehen alle im Folgenden vorgebrachten Interpretationsvorschläge jedenfalls unter dem Vorbehalt der Spekulation. Dennoch erlaubt das Material einen flüchtigen Blick auf ein ursprünglich zweifellos luxuriös ausgestattetes Anwesen – eine zusätzliche Perspektive, die angesichts der unbefriedigenden Ergebnisse bei der Betrachtung der übrigen Fundgattungen unser Bild der Villa Löffelbach doch zumindest ein wenig erweitern kann. Es sei daher seine Präsentation in aller Kürze gestattet.

Anmerkungen zum Material

Als erste Beobachtung ist zu erwähnen, dass keine gewölbten Stücke erkennbar sind, demnach also weder die Apsiden ausgemalt gewesen wären noch Deckengewölbe, so welche vorhanden waren. Weiters finden sich lediglich fünf Stücke mit zwei Malschichten (Abb. 3), an diesen ist aber kein vollständiger Auftrag einer zweiten Putzschicht erkennbar, sondern es wurde über der ursprünglichen Bemalung nur ein wenige Millimeter starker Feinputz als Malgrund aufgebracht, was m. E. eher auf kleinere Reparaturarbeiten hindeutet als auf eine vollständige Mehrphasigkeit der Wanddekoration – auch die extrem geringe Anzahl an entsprechenden Fundstücken spricht gegen eine solche Annahme.

¹ Ein Vorbericht in Marko 2011.

² Marko 2017, dort auch ausführlicher zur Forschungsgeschichte (S. 93–96).

³ Geophysikalische Messungen durch die Firma ARDIG GesmbH im Auftrag des Bundesdenkmalamtes; vgl. Lindinger – Gorbach 2017.

Abb. 1: Römische Villae (gelb) und Vici (orange) in der Oststeiermark. Hintergrund © basemap.at und Google.

Der Maluntergrund ist durchwegs nur in einer Dicke von weniger als 1 cm erhalten, es lässt sich darin kein mehrstufiger Putzaufbau nachweisen. Dies mag auf eine einfachere handwerkliche Ausführung zurückzuführen sein und damit auf eine Spätdatierung hindeuten; andererseits könnte auch ein ursprünglich aufwändigerer mehrschichtiger Verputz durch mehrfache Umlagerung des dadurch stark fragmentierten Materials verloren gegangen sein. Die Rückseiten der erhaltenen Stücke weisen jedoch durchwegs eine glatte Putzoberfläche auf, sie scheinen nicht stark bestoßen und abgebröckelt zu sein. Es ließen sich allerdings auf ihnen keine aussagekräftigen Abdrücke ausmachen, weder von Ziegelmarkierungen noch von Ruten- oder Bretterstrukturen. Mikroskopische Untersuchungen, Feinschliffe o. ä. konnten aus budgetären Gründen nicht durchgeführt werden.

Verteilung innerhalb des Gebäudes

Das Gros der Funde stammt wie bereits angesprochen aus dem polygonalen Nordost-Trakt. Mit

Abstand die meisten erhaltenen Stücke stammen aus dem oktogonalen Raum 26 (2138 Stück) und wurden dort im Jahr 1994 im Hypokaustkanal gefunden, dessen Abdeckung bis zu diesem Zeitpunkt noch *in situ* gelegen sein dürfte. Trifft die Annahme zu, dass die geringe Größe der Fragmente auf eine Umlagerung und allmähliche Ansammlung der von der Wand gebrochenen Fragmente im Kanalsystem unter dem Fußbodenniveau hindeutet, müsste dieses Konvolut daher aus den Räumen 7, 8 und 27 im Osten stammen. Diese wurden bereits bei der Ausgrabung 1961 teilweise bis unter das antike Fußbodenniveau zerstört angetroffen, das Material könnte daher dort in den Heizkanal gelangt sein.

Leider wurden in der großen Aula 24 nur relativ wenige Stücke (165) registriert, was auch daran liegen könnte, dass diese bereits in den von W. Modrijan geleiteten Kampagnen bis zur Sohle der Heizkanäle ergraben wurde und damals nur wenige Fragmente aufgehoben wurden – ob dies an selektiver Sammlung der Grabungsarbeiter lag oder tatsächlich nur wenige Stücke vorhanden waren,

Abb. 2: Römische Villa Löffelbach, nach Fürnholzer – Schwarz 2008. In Rot Verteilung der Wandmalereifunde mit jeweiliger Anzahl der Fragmente.

ist nicht mehr überprüfbar. Die Dokumentation der Altgrabungen lässt weder genauere Rückschlüsse zur ursprünglichen Menge des Materials zu noch auf die Fundumstände der vorhandenen Funde, etwa ob auch hier gehäuft Fragmente in den Heizkanälen auftraten.

Im Gegensatz zum Nordostbereich blieb der im Westen des Gebäudes gelegene Badetrakt (Räume 14–23) weitgehend fundleer, was jedoch nicht nur die Wandmalereifunde betrifft, sondern alle Fundgattungen gleichermaßen. Dies dürfte v. a. darauf zurückzuführen sein, dass in diesem Bereich bereits im 19. Jh. Grabungen ohne dokumentierte Funde stattfanden⁴, nach deren Abschluss „die Steine abgetragen und verkauft“⁵ wurden. Auch das Peristyl 30/31 blieb praktisch ohne Wandmalereifunde, was wiederum auf eine nicht allzu weite Umlagerung

Abb. 3: Mehrschichtige Malerei. Foto P. Marko.

⁴ Vgl. Hebert – Wedenig 2005.

⁵ Anmerkung auf einem Grabungsplan von 1880 im Ortsakt Löffelbach im Universalmuseum Joanneum, Abteilung Archäologie und Münzkabinett.

Abb. 4: Mehrfarbige Wandmalereifragmente aus Raum 7 und 29 sowie ohne exakten Fundort aus den Grabungen 1961–63. Foto P. Marko.

Abb. 5: Relativer Anteil der einzelnen Farben an der Gesamtfläche der erhaltenen Wandmalerei in Räumen mit mehr als 50 Fragmenten. Grafik P. Marko.

Abb. 6: Blaue Fragmente aus Raum 26. Foto P. Marko.

der Fragmente nach der Zerstörung des Gebäudes hindeutet.

Darstellung

In dem Riesenpuzzle aus 5624 Teilen finden sich keine eindeutigen Hinweise auf figürliche Darstellungen oder sonstige Elemente einer aufwändigen Malerei, wie etwa Farbverläufe, Schattierungen, unregelmäßige Konturen etc. Es scheinen keine Architekturteile dargestellt gewesen zu sein, keine Landschaftsdarstellungen oder sonstige motivische Malerei, auch gibt es keine Spuren von Miniaturen, Stützfiguren oder ähnlichen bekannten Elementen aus dem Repertoire der römischen Maler.

Angesichts der geringen Größe der Fragmente überrascht ein dennoch extrem hoher Anteil von mehrfarbigen Stücken (ca. 45 % der Fragmente, vgl. Abb. 5). Aus diesem Grund ist wohl nicht mit einer

einfachen Felder- oder Felder-Lisenen-Malerei zu rechnen, die deutlich mehr monochrome Stücke ergeben müsste, sondern eher mit einem Muster aus Streifen und kleineren Feldern, evtl. in einer Imitation von *opus sectile* – die auf den einzelnen Stücken erkennbaren Kanten verlaufen fast durchwegs gerade (Abb. 4). Die Proportionen einzelner Farbfelder waren aber nicht eruierbar. Die bunten Stücke weisen großteils mehrere streifenförmig angeordnete Farben auf, dieses Muster existiert in praktisch allen Kombinationen der vorhandenen Farben.

Als zweithäufigste Gruppe nach den mehrfarbigen Fragmenten wurden rote verzeichnet (Abb. 5). Unter diesen finden sich zwei unterschiedliche Farbtöne, einerseits ein klassisches Pompejanischrot, das den Großteil ausmacht, aber auch etliche Stücke eines anderen, deutlich dunkleren Farbtons. Beide Farben begegnen in praktisch allen Fundkomplexen aus dem Gebäude.

Abb. 7: Spritzmalerei als Marmorimitat aus Raum 26. Foto P. Marko.

Ins Auge springt weiters ein strahlendes mineralisches Blau (Abb. 6), das zwar zahlenmäßig etwas weniger häufig auftritt als rote, schwarze oder weiße Fragmente, aber einen durchaus merkbaren Anteil darstellt (291).

Insgesamt sind sich die Konvolute aus den einzelnen Räumen des Gebäudes ähnlich, deutliche Unterschiede in der farblichen Zusammensetzung oder Mustern lassen sich kaum ausmachen, mit wenigen Ausnahmen: Hier ist zunächst der schon angesprochene Raum 26 zu erwähnen, in dem etliche Fragmente einer weiß gesprenkelten rotgrundigen Malerei auffallen, eine typische Methode, um die Maserung von Marmorplatten zu imitieren. Die Felder werden durch weiße und schwarze Linien getrennt (Abb. 7). Diese Dekoration, die üblicherweise im unteren Wandbereich angebracht wurde, ist im Gegensatz zu ihrer leichten Erkennbarkeit nicht sonderlich datierungssensibel, Vergleiche finden sich in weiten Teilen des römischen Reiches,

sowohl aus dem 1. Jh. n. Chr. in Mailand⁶, aber auch in den näher gelegenen Städten Celeia⁷ (aus dem 2. Jh.) und Poetovio, wo die Dekoration ins 3. bis 4. Jh. datiert wird⁸.

Die größte zu einem Muster rekonstruierbare Gruppe von Fragmenten stammt aus der östlichen Raumgruppe 7/8/27 sowie aus Raum 5 (Abb. 8): Dabei handelt es sich um rotgrundige Malerei, auf welcher sich eine gelbe Ranke ausbreitet, die auf den roten Grund in einer zweiten Farbschicht aufgemalte schwarze Kreise oder Ringe umspielt; diese sind ebenfalls von einem gelblich-weißen Band umgeben⁹. Vergleichsbeispiele für derartige Ranken als Füllornamente gibt es bereits in den Vesuvstädten: Ein Beispiel einer solchen weit ausladenden und doch filigranen Ranke ist etwa aus *triclinium* 10 der *villa in contrada Pisanella* in Boscoreale¹⁰ bekannt. Ein Deckengemälde mit einem ähnlichen Thema – in diesem Fall umspielt die Ranke ebenfalls monochrome Kreise – gibt es in Herculaneum, in *cubicu-*

⁶ Mariani – Pagani 2012, 51. 343 Abb. 44.

⁷ Vgl. Plesničar-Gec 1998, I,2, 260 f.

⁸ Vgl. Plesničar-Gec 1998, I,2, 300 f.

⁹ Einzelne Fragmente dieses Medaillon-Motivs wurden bereits bei den Altgrabungen der 1960er Jahre gefunden; vgl. auch die Abbildung bei Hebert 2008, 10 Abb. 12.

¹⁰ Vgl. Barbet 2009, 132 Abb. 83.

Abb. 8: Rotgrundiges Rankenmuster aus Raum 5, 7, 8 und 27. Foto P. Marko.

lum 2 des Hauses mit dem hölzernen Wandschirm¹¹. Da derartige Rankenmuster aber zu allen Zeiten der römischen Herrschaft vorkommen¹², lassen sich auch hieraus keine Datierungshinweise ableiten.

Weiters lässt sich im Fundmaterial der Villa Löffelbach ein weißgrundiges Muster (Abb. 9) identifizieren, dieses wurde mehr oder weniger über das ganze Gebäude verteilt aufgefunden, größere Mengen davon in den Räumen 7, 8, 12, 13 und 24. Offensichtlich liegen hier weißgrundige Felder mit schwarzen und blauen Rahmen vor uns, in denen sich rotbraune und grüne Ranken befinden. Eventuell gehören auch rote Blüten zu der Dekoration. Es handelt sich aber wohl um keine rein vegetabile Dekoration, da in der braunen Linie neben geraden und kurvigen Linien auch Winkel von 90, 126 und 134 Grad vorkommen. Werden regelmäßige

Formen angenommen, sind also Vier-, Sechs- und Achtecke zu rekonstruieren. Um ein regelmäßiges geometrisches (Tapeten-)Muster anzunehmen, sind andererseits wiederum zu zahlreiche unregelmäßige Linienverläufe zu sehen. Eventuell könnte an eine lineare Dekoration gedacht werden, wie sie etwa im Dolichenum unter der Via San Domenico in Rom¹³ gefunden wurde, und wie sie auch in den Provinzen in vielfältiger Form vorkommt¹⁴.

Nicht alle gefundenen Fragmente lassen sich den bisher beschriebenen Gruppen zuweisen, als Beispiel seien abschließend einige aus Raum 29 stammende Stücke erwähnt (Abb. 10): Sie wurden in den Jahren 2000 und 2001 bei den Restaurierungsarbeiten entdeckt, in diesem Fall im den Raum 28 entwässernden Abwasserkanal in Raum 29. Sie geben einen weiteren kleinen Hinweis auf

¹¹ Vgl. Barbet 2009, 157 Abb. 105 und T. Vc.

¹² Für spätere Beispiele von Rankenmustern vgl. Ghedini – Salvadori 1999.

¹³ Vgl. Pavia – Mocchegiano Carpano 1986, 115 und Abb. S. 81. Generell zum Linearstil vgl. Mielsch 2001, 112–118.

¹⁴ Vgl. etwa Goggräfe 1999, 237 Kat.Nr. 24.12 (Abb. 175); 274 Kat. Nr. 92 (Abb. 203).

Abb. 9: Weißgrundiges Rankenmuster, Beispiele aus Raum 7, 8 und 24 sowie ohne exakten Fundort aus den Grabungen 1961–63. Foto P. Marko.

die Farbenpracht, mit der das Gebäude ursprünglich ausgestattet gewesen sein muss, vielleicht in Form von Bordüren bzw. Ornamentbändern: Kleinteilige Dekorationen in den verschiedensten leuchtenden, kräftigen Farben gab es offensichtlich mehrere, wie sich diese auf die Wand- und Deckenflächen der Villa verteilten, kann mit dem erhaltenen Material aber nicht plausibel rekonstruiert werden.

Insgesamt wirft das wandmalerische Fundmaterial aus der Villa Löffelbach ein faszinierendes Schlaglicht auf einen luxuriös ausgestatteten repräsentativen Landsitz, dessen detaillierte Rekonstruktion uns allerdings bedauerlicherweise nicht mehr möglich ist.

Abb. 10: Mehrfarbige Fragmente aus Raum 29. Foto P. Marko.

Literatur

Barbet 2009

A. Barbet, *La peinture murale romaine. Les styles décoratifs pompéiens* ²(Paris 2009).

Fürnholzer – Schwarz 2008

J. Fürnholzer – S. Schwarz, Vermessung und Prospektion von archäologischen Geländedenkmälern, *FÖ* 47, 2008, 84–85.

Ghedini – Salvadori 1999

F. Ghedini – M. Salvadori, Vigne e verzieri nel repertorio funerario romano fra tradizione e innovazione, *RdA* 23, 1999, 82–93.

Gogräfe 1999

R. Gogräfe, *Die Römischen Wand- und Deckenmalereien im nördlichen Obergermanien*, *Archäologische Forschungen in der Pfalz 2* (Neustadt an der Weinstraße 1999).

Hebert 2008

B. Hebert nach W. Modrijan, *Die römische Villa von Löffelbach*, *SchStKISchr* 21 (Graz 2008).

Hebert – Wedenig 2005

B. Hebert – R. Wedenig, *Fecundus fortunatusque sit iste libellus*, *SchildStein* 18, 2005, 71–77.

Lindinger – Gorbach 2017

V. Lindinger – A. Gorbach, *KG Löffelbach, OG Hartberg-Umgebung*, *FÖ* 56, 2017, 432.

Mariani – Pagani 2012

E. Mariani – C. Pagani, Considerazioni critiche sugli aspetti e gli sviluppi della pittura parietale in alcuni centri delle Regione X e XI, alla luce dei più recenti ritrovamenti, in: M. Verzár-Bass – F. Oriolo (Hrsg.), *La pittura romana nell'Italia settentrionale e nelle regioni limitrofe. XLI settimana di studi aquileiesi 6.–8. 5. 2010*, *Antichità Altoadriatiche* 73 (Trieste 2012) 41–58.

Marko 2011

P. Marko, *Die villa Löffelbach – Polygonale Bauformen in spätantiken Villen und Palästen*, in: H. Zabełhicky – G. Sommer von Bülow (Hrsg.), *Bruckneudorf und Gamzigrad. Spätantike Paläste und Großvillen im Donau-Balkan-Raum. Akten des Internationalen Kolloquiums in Bruckneudorf vom 15. bis 18. Oktober 2008*, *Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte* 15 = *Sonderschriften des ÖAI* 45 (Bonn 2011) 285–292.

Marko 2017

P. Marko, Römische Villen der Steiermark und ihr Fundmaterial. Die Altgrabungen von Forst-Thalerhof (1937–39) und Löffelbach (1961–63/1992–2002) und ihre Kleinfunde (Diss. Karl-Franzens-Universität Graz 2017).

Mielsch 2001

H. Mielsch, Römische Wandmalerei (Darmstadt 2001).

Pavia – Mocchegiano Carpano 1986

C. Pavia – C. Mocchegiano Carpano, Unter den Straßen von Rom. Ein archäologischer Führer zu den verborgenen Stätten der Antike und des frühen Christentums (Freiburg i. Br. 1986).

Plesničar-Gec 1998

L. Plesničar-Gec, Antične freske v Sloveniji. Part 2, Katalogi in monografije 31/2 (Ljubljana 1998).